

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АВТОНОМНОЙ НЕЙРОПАТИИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ФОРМЫ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2

Садикова Н.Г.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель настоящего исследования заключалась в оценке диагностической значимости анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР), выполняемого при Холтеровском мониторировании ЭКГ, для раннего выявления кардиоваскулярной формы диабетической автономной нейропатии (КВФ ДАН) у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Кроме того, в рамках исследования была проведена оценка суточного профиля артериального давления у больных сахарным диабетом 2 типа с учетом наличия или отсутствия кардиоваскулярной формы диабетической автономной нейропатии.

Ключевые слова: сахарный диабет типа 2, кардиоваскулярная форма диабетической автономной нейропатии, Холтеровское мониторирование ЭКГ, вариабельность ритма сердца.

MODERN METHODS FOR DIAGNOSING THE CARDIOVASCULAR FORM OF DIABETIC AUTONOMIC NEUROPATHY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Sadikova N.G.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The aim of this study was to evaluate the diagnostic value of heart rate variability (HRV) analysis obtained during Holter ECG monitoring for the early detection of the cardiovascular form of diabetic autonomic neuropathy (CAN) in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM). In addition, ambulatory blood pressure monitoring was performed to assess the 24-hour blood pressure profile in patients with type 2 diabetes mellitus, taking into account the presence or absence of the cardiovascular form of diabetic autonomic neuropathy.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, cardiovascular autonomic neuropathy, Holter ECG, heart rate variability.

ҚАНДЛИ ДИАБЕТЛИ 2-ТУР БЕМОРЛАРДА ДИАБЕТИК АВТОНОМ НЕЙРОПАТИЯНИНГ КАРДИОВАСКУЛЯР ШАКЛИНИ ЗАМОНАВИЙ ДИАГНОСТИК УСУЛЛАРИ

Садикова Н.Г.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқотнинг мақсади 2-тур қандли диабет билан касалланган беморларда диабетик автоном нейропатиянинг кардиоваскуляр шаклини (КВШ ДАН) эрта аниқлашда ЭКГнинг Холтер мониторинги ёрдамида юрак ритми вариабеллиги (ЮРВ) таҳлилининг аҳамиятини ўрганишдан иборат бўлди. Шунингдек, тадқиқот доирасида кардиоваскуляр шаклидаги диабетик автоном нейропатиянинг мавжудлигига қара, 2-тур қандли диабет билан оғриган беморларда артериал қон босимининг суткалик профили баҳоланди.

Калит сўзлар: 2-тур қандли диабет, диабетик автоном нейропатиянинг кардиоваскуляр шакли, ЭКГ Холтер мониторинги, юрак ритми вариабеллиги.

e-mail: dr.nigorasadik@gmail.com

Диабетическая кардиоваскулярная автономная нейропатия — форма диабетической автономной нейропатии, при которой вследствие повреждения симпатических и/или парасимпатических волокон нарушается регуляция сердечной деятельности и тонуса сосудов вплоть до полной ее утраты (вегетативная денервация сердца и сосудов). Согласно данным А. Bissinger, частота ДКВН варьирует от 17 до 90% при сахарном диабете (СД) 1 типа и от 27,5 до 73% при СД 2 [1,2,5]. Диабетическая кардиоваскулярная вегетативная нейропатия (ДКВН) рассматривается как самостоятельный прогностический фактор неблагоприятных исходов даже у пациентов, не имеющих других традиционных факторов сердечно-сосудистого риска [3,4]. Результаты длительных проспективных наблюдений показали, что среди различных форм диабетической нейропатии именно ДКВН характеризуется наибо-

лее высоким уровнем смертности. Так, в крупном многоцентровом исследовании Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes, включавшем 8135 пациентов со средним возрастом 63 года, было установлено, что наличие ДКВН достоверно повышает риск как общей, так и сердечно-сосудистой смертности [6]. Формирование ДКВН тесно связано с развитием сердечно-сосудистых и цереброваскулярных осложнений. Данное состояние способствует увеличению вероятности возникновения ишемической болезни сердца, включая безболевыми формы ишемии миокарда, а также острых нарушений мозгового кровообращения [7,8]. Вместе с тем на протяжении многих лет отсутствовали унифицированные диагностические критерии ДКВН, а эффективные подходы к ее профилактике и лечению продолжают совершенствоваться и в настоящее время.

Цель исследования: Определить диагностическую значимость холтеровского мониторирования ЭКГ и суточного мониторирования артериального давления в выявлении кардиоваскулярной формы диабетической автономной нейропатии у больных сахарным диабетом 2 типа.

Материалы и методы. В исследование были включены 165 пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Всем участникам проводилось 24-часовое холтеровское мониторирование электрокардиограммы с использованием специализированной системы регистрации ЭКГ. Средний возраст обследованных составил $55,2 \pm 0,65$ года, а средняя продолжительность сахарного диабета — $7,6 \pm 0,34$ года. На основании данных суточного мониторирования анализировались показатели вариабельности ритма сердца (BPC), характеризующие состояние автономной регуляции сердечной деятельности и отражающие активность симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Для оценки вегетативного статуса изучались временные и спектральные параметры BPC, включая SDNN, LF, HF и VLF. Снижение значений указанных показателей рассматривалось как признак нарушения автономного контроля сердечного ритма и могло свидетельствовать о наличии диабетической автономной кардиоваскулярной нейропатии. При спектральном анализе BPC особое внимание уделялось низкочастотному компоненту (LF), отражающему преимущественно симпатические влияния при участии вагусной модуляции, высокочастотному компоненту (HF), характеризующему активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, а также коэффициенту LF/HF, используемому для оценки симпато-парасимпатического взаимодействия. Кроме того, анализировался очень низкочастотный компонент (VLF), который рассматривается как показатель нейрогуморальных и симпатически опосредованных механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы. На следующем этапе работы у больных СД 2 типа было выполнено суточное мониторирование артериального давления (CMAД). В отличие от здоровых лиц, у которых физиологическое снижение САД и ДАД в ночное время составляет не менее 10%, у пациентов с СД2 дегенерация вегетативных нервных волокон сердца приводит к гиперактивации симпатической нервной системы. Это клинически проявляется отсутствием адекватного ночного снижения или парадоксальным повышением АД в ночные часы, причем рост САД и ДАД на каждые 10 мм рт. ст. существенно повышает кардиоваскулярный риск. По результатам временного и спектрального анализа холтеровского мониторирования ЭКГ пациенты были распределены на две группы: первую группу [ДАН КВФ (-)] составили 62 человека без признаков кардиоваскулярной формы диабетической автономной нейропатии (39 женщин и 23 мужчины; средний возраст $54,9 \pm 0,69$ лет, анамнез диабета — $7,54 \pm 0,28$ лет). Во вторую группу с ДАН КВФ (+) вошли 84 больных с указанным осложнением (52 женщины и 32 мужчины; средний возраст $56,3 \pm 0,61$ лет, длительность заболевания — $7,5 \pm 2,6$ лет). На момент обследования ни один из включенных в исследование пациентов не получал антигипертензивную терапию.

Результаты исследования. Для оценки состояния автономной регуляции сердечной деятельности у пациентов с сахарным диабетом 2 типа был проведен анализ показателей вариабельности сердечного ритма по данным 24-часового холтеровского мониторирования ЭКГ. Известно, что у практически здоровых лиц в возрасте 40–65 лет нормативные значения показателей BPC, характеризующих парасимпатическую активность, составляют: SDNN — 50–100 мс, rMSSD — 20–60 мс, pNN50 — 5–15 %, HF — 250–600 мс², LF — 500–1400 мс², а отношение LF/HF — 0,6–1,6. В ходе исследования 165 пациентов с сахарным диабетом 2 типа методом 24-часового холтеровского мониторирования ЭКГ с последующим временным и спектральным анализом вариабельности сердечного ритма кардиоваскулярная форма диабетической автономной нейропатии (ДАН) была диагностирована у 93 больных (56,4 %). У остальных 72 пациентов (43,6 %) признаков ДАН выявлено не было. Сравнительный анализ показателей BPC между группами ДАН(+) и ДАН(-) продемонстрировал статистически значимые различия по ряду временных и спектральных параметров. Наиболее выраженные изменения отмечались со стороны показателей, отражающих снижение парасимпатических влияний на сердечный ритм. Так, у пациентов с ДАН(+) значение HF было ниже в 8,62 раза, pNN50 — в 3,6 раза, rMSSD — в 2,3 раза и SDNN — в 1,36 раза по сравнению с больными без признаков авто-

номной нейропатии. Полученные результаты свидетельствуют о существенном угнетении парасимпатической иннервации сердца у пациентов с сердечно-сосудистой формой ДАН и подтверждают высокую диагностическую значимость показателей ВСР для выявления автономной дисфункции при сахарном диабете 2 типа (табл.1.).

Табл. 1.

Временной и спектральный анализ вариабельности сердечного ритма у больных СД 2 типа в зависимости от наличия ДАН

показатели	ДАН(-),n=72	ДАН(+), n=93	P*
Возраст,лет	54,6±0,71	56,2±0,57	0,081
Длительность заболевания,год	7,4±0,285	7,8±0,24	0,285
Ср ЧСС, уд.в мин.	69,4±1,46	76,5±1,42	0,001
Мин ЧСС, уд.в мин.	57,1±1,11	59,7±1,04	0,089
Макс ЧСС, уд. в мин	110,6±2,77	118,1±2,05	0,031
SDNN, мс	148,9±4,9	109,6±4,35	0,0001
SDANN, мс	180,8±14,4	150,5±9,62	0,082
rMSSD	100,4±8,0	43,6±2,36	0,0001
pNN50,%	14,3±1,65	4,0±0,37	0,0001
TP	7595,2±793,4	4747,1±396,4	0,002
ULF	7818,4±1987,4	3722,3±332,6	0,04
VLF	3383,4±100,1	1395±191,5	0,0001
LF,мс ²	1188,9±225,7	311,7±77,1	0,0001
HF, мс ²	1210,6±202,2	140,3±7,92	0,0001
LF/HF	1,4±0,27	2,2±0,29	0,04

*p<0,05 достоверность показателей между группами

Таким образом, обследованные нами СД типа 2 был выявлен у 93 больных (56,3%) нарушение парасимпатической иннервации по показателям спектрального и временного анализа ХМ ЭКГ.

Результаты показали, что с увеличением длительности СД типа 2 снижается уровень HF. Так же чем выше HbA1C отмечается снижение высокочастотного компонента (HF) спектрального анализа Холтеровского мониторирования отражающий нарушение парасимпатической иннервации. Также показатель временного анализа SDNN был низким с увеличением длительности СД, и в группе пациентов гликированного гемоглобина выше 9 %. Мы провели **ROC-анализа (Receiver Operating Characteristic)**, который оценивает диагностическую значимость (предсказательную способность) различных параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) для выявления вегетативных нарушений. По результатам ROC-анализа установлено, что наиболее высокой диагностической значимостью в выявлении вегетативных нарушений обладают временные показатели ВСР. Абсолютным маркером является **rMSSD** (AUC = 0,86; cut off составил 34 мс), отражающий парасимпатическую активность. Общая вариабельность ритма (**SDNN**, AUC = 0,79) и вегетативный баланс (**LF/HF**, AUC = 0,74) продемонстрировали хорошую и умеренную прогностическую ценность соответственно. Спектральный показатель **VLF** (AUC = 0,5) оказался статистически недостоверен, что указывает на отсутствие его самостоятельного диагностического значения в рамках данной патологии.

Рис. 1. Диагностическая значимость параметров вариабельности ритма сердца.

Пациенты с ДАН КВФ (+) характеризуется высокими показателями нагрузки повышенными САД и ДАД в течение суток. В группе больных с ДАН КВФ (+) индекс САД днем составил $31,9 \pm 7,7\%$, САД ночью $35,1 \pm 14,73\%$; индекс ДАД днем $32,8 \pm 16,1\%$, индекс ДАД ночью $34,7 \pm 14,69\%$. У больных с ДАН КВФ (-) индекс САД днем $22,05 \pm 6,29\%$, САД ночью $19,57 \pm 6,27\%$; индекс ДАД днем $18,3 \pm 6,27\%$, индекс ДАД ночью $22,02 \pm 4,93\%$. Различия между группами статистически достоверны ($p < 0,05$). (табл.2).

Табл. 2.

Показатели суточного мониторирования артериального давления у больных СД типа 2 в зависимости от наличия ДАН КВФ

Показатели	ДАН (-), n=62	ДАН(+), n=84
САД ср.день, мм.рт.ст	$122,29 \pm 0,79$	$136,2 \pm 0,52^*$
ДАД ср.день, мм.рт.ст	$77,6 \pm 0,63$	$85,49 \pm 0,87^*$
САД ср.ночь, мм.рт.ст	$119,1 \pm 0,75$	$135,6 \pm 0,54^*$
ДАД ср.ночь, мм.рт.ст	$76,08 \pm 0,55$	$84,5 \pm 1,03^*$
СИ САД	64,5	33,3
Диппер 10-22%		
Нон-диппер 0-10%	35,5	52,4*
Найт пиккер <0%	-	14,3*
СИ ДАД	61,3	35,7*
Диппер 10-22%		
Нон-диппер 0-10%	38,2	53,6*
Найт пиккер <0%	-	10,7*
Индекс САД день	$22,05 \pm 0,69$	$31,9 \pm 1,95^*$
Индекс ДАД день	$18,3 \pm 0,73$	$32,8 \pm 4,17^*$
Индекс САД ночь	$19,57 \pm 0,72$	$35,1 \pm 3,69^*$
Индекс ДАД ночь	$22,02 \pm 0,59$	$34,7 \pm 3,5^*$
Вариабельность САД день, мм.рт.ст	$15,37 \pm 0,57$	$23,7 \pm 2,58^*$
Вариабельность САД ночь, мм.рт.ст	$16,1 \pm 0,64$	$22,8 \pm 2,74^*$
Вариабельность ДАД день, мм.рт.ст	$14,2 \pm 0,44$	$23,9 \pm 3,46^*$
Вариабельность ДАД ночь, мм.рт.ст	$11,9 \pm 0,20$	$17,7 \pm 2,03^*$

Примечание. * $p < 0,05$ различия между показателями групп.

При оценке суточного индекса систолического артериального давления (СИ САД) установлено, что в группе больных с ДАН(+) преобладал патологический профиль «нон-диппер», который регистрировался у 52,4% пациентов, тогда как среди больных без признаков ДАН данный тип встречался в 35,5% случаев. Профиль «найт-пиккер» наблюдался у 14,3% пациентов с ДАН(+), в то время как в группе ДАН(-) случаев ночного повышения САД не выявлено. Нормальный циркадный профиль («диппер») определялся лишь у 33,3% больных с ДАН(+), тогда как среди пациентов без автономной нейропатии он встречался практически вдвое чаще — у 64,5%. (рис.2.) Аналогичные изменения были выявлены при анализе суточного индекса диастолического артериального давления (СИ ДАД). В группе пациентов с ДАН(+) доля лиц с нормальным типом суточного профиля («диппер») составила 35,7%, тогда как патологический профиль «нон-диппер» регистрировался у 53,6% обследованных. Кроме того, у 10,7% больных отмечался тип «найт-пиккер», характеризующийся повышением диастолического артериального давления в ночное время. (рис.3.)

При анализе суточного профиля АД у больных СД в зависимости от наличия и отсутствия ДАН (табл.2), выявлено, что у больных с ДАН отмечались более высокие значения среднее дневное САД и ДАД, среднее ночное САД и ДАД по сравнению с больными без ДАН. У больных с ДАН отмечалось нарушение статуса диппинга, в виде большего количества больных нон-дипперов и найт-пиккеров. Также отмечались нарушения variability дневного и ночного САД и ДАД у больных с ДАН (+).

Рис.2. Суточный профиль систолического артериального давления у больных СД тип 2.

Рис.3. Суточный профиль диастолического артериального давления у больных СД типа 2.

Суточная вариабельность АД у здоровых лиц в возрасте до 60 лет составляет около 10% от среднего уровня САД и ДАД. Высокая вариабельность АД является независимым фактором риска поражения органов - мишеней. В норме вариабельность САД день – <15,5 мм.рт.ст., ДАД день – <13,3 мм.рт.ст., а вариабельность САД ночь – <14,8 мм.рт.ст., ДАД ночь – <11,3 мм.рт.ст. В группе больных без ДАН(-) вариабельность САД день составляет

15,37±5,14 мм.рт.ст., САД ночь 16,1±5,69 мм.рт.ст., в группе больных с ДАН (+) вариабельность ДАД день 14,2±4,05 мм.рт.ст., вариабельность ДАД ночь 14,8±5,93 мм.рт.ст. В группе больных осложненной ДАН (+) вариабельность САД и ДАД выше по сравнению без данного осложнения.

Заключение. По результатам проведенного исследования с использованием холтеровского мониторинга электрокардиограммы диабетическая автономная нейропатия кардиоваскулярной формы (ДАН КВФ) была диагностирована у 93 пациентов с сахарным диабетом 2 типа, что составило 56,4% обследованных. Анализ диагностической эффективности показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) методом ROC-кривых показал, что наибольшей информативностью в выявлении вегетативной дисфункции обладают временные параметры ВСР. Наиболее значимым диагностическим маркером оказался показатель гMSSD (AUC = 0,86) с пороговым значением 34 мс, характеризующий состояние парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Высокую диагностическую ценность также продемонстрировал показатель общей вариабельности сердечного ритма SDNN (AUC = 0,79), тогда как индекс LF/HF, отражающий симпато-парасимпатический баланс, обладал умеренной прогностической значимостью (AUC = 0,74). При оценке суточного индекса (СИ) САД преобладают нон-дипперы в 52,4% случаев в группе больных с ДАН(+) и 35,5% в группе без данного осложнения. В группе пациентов ДАН(+) отмечен у 14,3% найт-пиккеров, а в группе без ДАН(-) не было ни одного случая. Пациенты -дипперы в группе с ДАН (+) были у 33,3%, в группе без ДАН (-) у 64,5%. При анализе СИ ДАД в группе с ДАН(+) дипперы составляют 35,7%,нон- дипперы 53,6%, найт -пиккеры 10,7%.

Список литературы:

1. Стаценко М.Е., Туркина С.В. Диабетическая автономная кардиальная нейропатия у больных с сахарным диабетом типа 2: фокус на нерешенные проблемы. Архив внутренней медицины. 2013;(3):57–62. doi: 10.20514/2226-6704-2013-0-3-57-62.
2. Bissinger A. Cardiac autonomic neuropathy: why should cardiologists care about that? J. Diabetes Res. 2017;2017:5374176. DOI: 10.1155/2017/5374176].
3. Chowdhury M., Nevitt S., Eleftheriadou A., Kanagala P. et al. Cardiac autonomic neuropathy and risk of cardiovascular disease and mortality in type 1 and type 2 diabetes: a meta-analysis. BMJ Open Diabetes Res. Care. 2021;9(2):e002480. DOI: 10.1136/bmjdr-2021-002480.
4. Kempler P., Tesfaye S., Chaturvedi N., Stevens L.K., Webb D.J. et al. EURODIAB IDDM Complications Study Group. Autonomic neuropathy is associated with increased cardiovascular risk factors: the EURODIAB IDDM Complications Study. Diabet Med. 2002;19(11):900–909. doi: 10.1046/j.1464-5491.2002.00821.
5. Khatoun, N.; Santhosh Kumar, B.; Hannan Hazari, M.A. Cardiac Autonomic Neuropathy in Patients with Diabetes Mellitus. World J. Diabetes 2014, 5, 17–39.
6. Lovic, D.; Piperidou, A.; Zografou, I.; Grassos, H.; Pittaras, A.; Manolis, A. The Growing Epidemic of Diabetes Mellitus. Curr. Vasc. Pharmacol. 2020, 18, 104–109
7. Motataianu, A.; Barcutean, L.I.; Maier, S.; Balasa, A.; Stoian, A. Cardiac Autonomic Neuropathy in Diabetes Mellitus Patients—Are We Aware of the Consequences? Acta Marisiensis Ser. Medica 2020, 66, 3–8.
8. Pop-Busui R., Evans G.W., Gerstein H.C., Fonseca V. et al. Effects of cardiac autonomic dysfunction on mortality risk in the Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) trial. Diabetes Care. 2010;33(7):1578–84. DOI: 10.2337/dc10-0125.

Для цитирования: Садикова Н.Г. Современные методы диагностики диабетической автономной нейропатии кардиоваскулярной формы у больных сахарным диабетом типа 2 // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 869–874. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20777639>